

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI SAMARQAND DAVLAT
ARHITEKTURA-QURILISH INSTITUTI**

**ME'MORCHILIK va QURILISH
MUAMMOLARI**
(ilmiy-texnikjurnal)

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
(научно-технический журнал)

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION
(Scientific and technical magazine)

2020, №2 (2-қисм)
2000yildan har 3 oyda birmarta chop etilmoqda

SAMARQAND

ME'MORCHILIK va QURILISH MUAMMOLARI

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(ilmiy-texnik jurnal)
(научно-технический журнал)
(Scientific and technical magazine)

2020, № 2
2000 yildan har 3 oyda
bir marta chop etilmoqda

Журнал ОАК Ҳайъатининг қарорига биноан техника (қурилиш, механика ва машинасозлик соҳалари) фанлари ҳамда меъморчилик бўйича илмий мақолалар чоп этилиши лозим бўлган илмий журналлар рўйхатига киритилган (гувоҳнома №00757. 2000.31.01)

Журнал 2007 йил 18 январда Самарқанд вилоят матбуот ва ахборот бошқармасида қайта рўйхатга олиниб 09-34 рақамли гувоҳнома берилган

Бош муҳаррир (editor-in-chief) - т.ф.н. доц. С.И. Аҳмедов
Масъул котиб (responsible secretary) – т.ф.н. доц. Т.Қ. Қосимов

Тахририят Ҳайъати (Editorial council): м.ф.д., проф. М.Қ. Аҳмедов; т.ф.д., проф. С.М. Бобоев; т.ф.д., проф., академик А. Дасибеков (Қозоғистон); т.ф.д., проф., А.М. Зулпиев (Қирғизистон); и.ф.д., проф. А.Н. Жабриев; т.ф.н., к.и.х. Э.Х. Исаков (бош муҳаррир ўринбосари); т.ф.д. К. Исмаилов; т.ф.н., доц. В.А. Кондратьев; т.ф.н., доц. А.Т. Кулдашев (ЎзР Қурилиш вазирлиги); УзР.ФА академиги, т.ф.д., проф. М.М.Мирсаидов; м.ф.д. проф. Р.С. Муқимов (Тожикистон); т.ф.д. проф. С.Р. Раззоқов; УзР.ФА академиги, т.ф.д., проф. Т.Р. Рашидов; т.ф.д., проф. Х.Ш. Тўраев; м.ф.д., проф. А.С. Уралов; т.ф.н. доц. В.Ф. Усмонов; т.ф.д., проф. Р.И. Холмуродов; т.ф.д., проф. И.С. Шукуров (Россия, МГСУ); т.ф.д., проф. А.А.Лапидус (Россия, МГСУ); т.ф.д., проф. В.И.Римшин (Россия); т.ф.д., проф. Ж.Н.Низомов (Тожикистон ФА мухбир аъзоси); т.ф.д., проф. И.Каландаров (Тожикистон ФА мухбир аъзоси).

Тахририят манзили: 140147, Самарқанд шаҳри, Лолазор кўчаси, 70.
Телефон: (366) 237-18-47, 237-14-77, факс (366) 237-19-53. ilmiy-jurnal@mail.ru

Муассис (The founder): Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти

Обуна индекси 5549

© СамДАҚИ, 2020

конечные результаты товародвижения;

-прямая зависимость экономического положения участников процесса перемещения материальных потоков от конечных результатов работы;

-равноправное сотрудничество владельцев транспортных средств с обслуживаемой клиентурой на основе договорных отношений;

-максимальное удобство пользования транспортом, предоставление широкого круга услуг, освобождение клиентуры от несвойственных ей функций.

Особенно перспективным является создание на базе рассмотренных логистических концепций комплексных систем, охватывающих транспортное, складское и экспедиционное обслуживание. Основой таких систем должны стать современные, отвечающие международным стандартам, высокомеханизированные

грузо-накопительные и грузоперерабатывающие терминальные комплексы многоцелевого назначения с широким комплексом услуг.

Литература:

1. Информационные технологии управления: Учебное пособие. Под ред. проф. Г.А. Титаренко. – 2-е изд., доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 439с.

2. Икрамов М.А. Автомобильно-дорожный сектор государств Центральной Азии: проблемы и перспективы развития. М.А.Икрамов, А.А.Зохидова, В.А.Топалиди. –Ташкент:Изд-во Нац. Библиотеки Узбекистана им.Алишера Навои, 2011.-155с.

3. Миротин Л. Б. Основы логистики Москва 1999 г. 196 стр.

4. Рахматуллаев М., Касымов С.Х. Принципы формирования и развития терминалов в логистических систем. Узбекистан., Фергана. Научно-технический журнал ФерПИ. 2019 г. Том 23. №4.

УДК. 711.7.575.1

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИЙ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА САМАРКАНДА

Худайбердиев Абъеркул к.т.н., доцент, Ачилдиев Расул старший преподаватель
Хайдаров Шохбозжон, ассистент; Акрамова Холида, магистрант
Самарканд давлат архитектура қурилиш институти

Основной эффект реализаций рекомендаций, разработанных на основании выполненных в работе исследований, определяется как результат мероприятий, имеющих средозащитный характер и направленных на предотвращение если уменьшение загрязнения окружающей среды за счет снижения негативного влияния автомобильного транспорта на экологию крупного исторического города.

Ключевые слова: окружающей среды, вибрации, улично-дорожной сети, загрязнения, эффективность, интенсивности движения, снижения потерь, повышения скорости.

Основной эффект реализаций рекомендаций, разработанных на основании выполненных в работе исследований, определяется как результат мероприятий, имеющих средозащитный характер и направленных на предотвращение если уменьшение загрязнения окружающей среды за счет снижения негативного влияния автомобильного транспорта на экологию крупного исторического города.

Известно, что отрицательное воздействие автомобиля на окружающую среду городов в виде шума и вибрации движущегося транспорта, загазованности воздуха, дорожно-транспортных происшествий, загрязнения поверхностного стока и.т.п зависит во многом от интенсивности движения транспорта по улично-дорожной сети городов.

При установлении последствий загрязнения атмосферного воздуха необходимо учитывать многочисленные аспекты, среди которых важно выделить следующие:

- а) вредное влияние на рост растений;
- б) вредное влияние на здоровье человека и животных
- в) проча материальных ценностей, производимых человеком (посредством загрязнения, усиленные коррозий и.т.д).

таким образом, загрязнения атмосферного

воздуха можно рассматривать как с экономической так и социальной стороны.

В условиях независимой государства оздоровительные мероприятия должны проводиться независимо от связанных с ними экономических затрат. Поэтому любые мероприятия, направленные на снижение загрязнения, обеспечения качества атмосферного воздуха на уровне действующих санитарных норм, следует считать прогрессивными, способствующими улучшению благосостояние населения.

Однако при выборе конкурирующих вариантов по улучшению состояния воздушной среды следует исходить из общих требований оценки экономической эффективности.

Предлагаемые нами градостроительные решения в конечном счете направлены на улучшение состояния воздушной среды в центральной зоне города и не противоречат требованиям экономики.

Основными реально осуществимыми атмосфера охранными мероприятиями на автомобильно-дорожном транспорте являются:

1. Регулирование скорости движения (на обходные) с учетом предельно допустимой концентраций окиси углерода в атмосферном воздухе.

2. Вывод транзитного движения на обход-

ные магистрали.

3. Ограничение движения в центральной части города, а также рациональное размещение предельно-допустимой концентраций окиси углерода.

4. Рациональное регулирование движения транспортных потоков по улично-дорожной сети в качестве временной меры, обеспечивающей снижение концентраций окиси углерода до допустимых пределов.

При оценке воздействия того или иного атмосферноохранного мероприятия нужно исходить из требований гигиенически допустимой концентраций окиси углерода в атмосферном воздухе.

Большое значение при внедрении разработанных рекомендаций имеет вывод транзитного движения на обходную магистраль и ограничение движения в центральной части города. Это обусловлено тем, что эти рекомендации в основном относятся к участкам автомобильных дорог, проходящим через историческую зону. Уменьшение загрязнения воздуха в этой зоне имеет большое значение в решении общей проблемы оздоровления окружающей среды. Оно будет сказываться в уменьшенной заболеваемости смертности населения, повышении производительности труда работающих кроме того, уменьшение загрязнения воздуха исторических зон и города в целом будет способствовать увеличению срока служб каменных (исторических) и металлических конструкций, зданий и сооружений увеличению их межремонтных сроков служб.

Так как мероприятие по переводу транспортных потоков на обходную магистраль имеет следствием уменьшение интенсивности транспортных потоков на магистралях центра, то их реализация приводит к увеличению скорости движения автотранспортных средств.

Годовой экономический эффект Э, руб за счет повышения скорости движения грузовых автомобилей определяется по формуле

$$З = В \left[\left(\frac{m_1 l_1}{100} - \frac{m_2 l_2}{100} \right) + \frac{E_n}{\Phi} \left(\frac{l_1}{V_1} - \frac{l_2}{V_2} \right) \right]$$

где: В - годовой объем перевозок груза, т; l_1 - длина магистрали (в нашем случае 105 км); m_1 - коэффициент эффективности, равный 0,125; V_1, V_2 - скорость до и после проведения мероприятия, км/ч.

Скорость движения грузовых автомобилей до проведения мероприятия - 40 км/ч, а после проведения мероприятия - 60 км/ч.

Стоимость транспортирования 1 т груза при этом составляет соответственно $m_1=6,3$ коп/км; $m_2=5,3$ коп/км.

Годовой фонд работы автомобилей определяется из условий 300 рабочих дней в году по 10 часов то есть (Φ) равно 300 час - год.

При среднегодовой интенсивности движения 15000 авт/сут, содержании грузовых авто-

мобилей со средней грузоподъемностью 5,0 т в составе потока 40 % и коэффициенте использования грузоподъемности 0,8 значение величины В равна 2000 тыс, т/год.

По формуле определяем, что экономический эффект на первый год эксплуатации за счет повышения скорости движения грузовых автомобилей 12,24 тыс. руб на участок.

Снижения потерь за счет повышения скорости движения определим как разность потерь при скоростях 40 км /час и 60 км/час. Разность потерь на 1 авт.км составляет $0,18 \times 0,13 = 0,023$ коп.

С учетом протяженности участка и интенсивности движения автомобилей эффект в первый год эксплуатации составит 4,725 тыс руб.

Снижения потерь за счет повышения скорости движения легковых автомобилей, при условии их содержания в составе потока 55% коэффициента наполнения 3,0 и стоимости одного человека - час 0,4 коп составляет 1,5 тыс руб.

Снижения потерь за счет повышения скорости автобусов при условии их содержания в составе потока 5% и вместимости 30 человек, составляет 2,8 тыс. руб.

Общий эффект от повышения скорости и безопасности движения на первый год эксплуатации составит 21,265 тыс. руб.

Приведенные транспортные затраты за счет низкой скорости движения грузовых автомобилей до проведения мероприятий по формуле равны 64,8 тыс. руб.

$$З = В \left(\frac{m_1 l_1}{100} + \frac{E_n}{\Phi} \frac{l_1}{V_1} \right)$$

Основным критериям народно хозяйственной эффективности оптимизации движения по улично-дорожной сети являются приведенные дорожно-транспортные затраты. В неизменных дорожных условиях вышеуказанный критерий трансформируется в критерий приведенных транспортных затрат, на основе которого и была получена оптимальная схема организации движения.

$$З = \sum_{t=0}^{t_k} \frac{D_t + m}{(1 + E_n)^t}$$

где: D_t - дорожно эксплуатационные затраты; m - транспортные затраты; E_n - нормативный коэффициент экономической эффективности, 0,125; t - год определения затрат.

Так как $D_t = \text{const}$, то

$$З = \sum_{t=0}^{t_k} \frac{m}{(1 + E_n)^t}$$

$$m = W_t \cdot D_{pt} \cdot T_c \cdot q_a = D_{pt} \cdot T_c \cdot q_a \sum_{z=1}^{mn} \frac{N_z l_z}{V_z}$$

где: W_t - транспортная работа в t ом году; T_c - количество рабочих часов в течение; D_{pt} - количество рабочих дней в году, 300 роб день; q_a - стоимость 1 авт. час (2 руб/авт.час(64)); N_z - интенсивность движения на - ом перегоне; l_z -

длина z-го перегона, 1,05 км; V_z – средняя скорость движения транспортного потока на z-ом перегоне при интенсивности движения N_z , 40 км/час.

Транспортные затраты на магистральной улично-дорожной сети города при существующей схеме организации движения составляют 236,3 тыс. руб.

Транспортные затраты при оптимальной схеме организации движения составляют 73,5 тыс. руб.

Таким образом оптимизация движения транспортных потоков по магистральной улично-дорожной сети город Самарканда позволяет за счет всех мероприятий получить ежегодный народнохозяйственный эффект в размере 162,8 тыс. руб.

Снижение величины суммарного времени проезда при неизменном объеме перевозок, полученное при оптимизации схемы организации дорожного движения, позволяет уменьшить число автомобилей одновременно находящихся на улично-дорожной сети, а вместе с тем добиться снижения уровня шума и загазованности воздушного бассейна города.

Следовательно, уменьшится массовый выброс окиси углерода автомобилями, приходящимися на центральную зону города. На основании информации о массе выбросов окиси углерода, приходящейся на центральную зону, (города на основании) можно определить экономический ущерб от всей массы $U_{CO}^{здрав}$, загрязняющей придорожную среду.

Расчет ущерба здравоохранению, вызванного выбросами окиси углерода автомобилями, можно произвести следующим образом:

$$U_{CO}^{здрав} = \sum_{i=1}^n * MB_{CO}^{ду} * \sum_{j=1}^k * u_{iCOj}^{здрав} * R_{iCOj}, \text{ руб}$$

где: $MB_{CO}^{ду}$ – массовый выброс окиси углерода автомобилями в зависимости от дорожных условий, тыс. т/год; $U_{CO}^{здрав}$ – удельный ущерб в i-й зоне от выбросов 1000 т СО автомобилями в год, отнесенный к единице j-го объекта, 1000 чел; R_{iCOj} – количество j-го объекта (населения,

проживающего в i-й зоне), подверженного воздействию окиси углерода; $U_{iCOj}^{здрав}$ – удельный ущерб от повышения заболеваемости населения, пригибаемый 1 тыс.т в год на 1000 человек, равен 0,82 тыс. т в год.

При количестве выбросов СО в пределах $0 \div 10$ тыс т/год радиус загрязненной зоны составляет 1000 м. Площадь загрязнения равна 314 км^2 . Плотность населения для г Самарканда 3268 чел/км^2 , поэтому количества людей проживающих на загрязненной площади, составляет 10400 человек.

Учитывая высоту средней этажности Самарканда 7,5 м, согласно при высоте выбросов в пределах $0 \div 10$ м, коэффициент для корректировка величины удельного ущерба составляет 10,0.

Удельный ущерб в народном хозяйстве от повышения заболеваемости населения, вызванный массовыми выбросами окиси углерода автомобилями на пересечениях в одном уровне, равен 15,35 тыс. руб/год.

Экономическую эффективность капитальных вложений на автомобильно-дорожном транспорте, направленную на снижения загазованности автомобилями придорожной среды, следует определять в двух направлениях:

а) определение эффективности вложения в мероприятия дорожного строительства

б) определения эффективности применения новой техники в мероприятиях по организации дорожного движения. Как в первом, так и во втором случае экономическая эффективность капитальных вложений должна обосновываться на основании соизмерения затрат и результатов, достигаемых вследствие проводимых мероприятий.

Литература:

1. Ильина Е. А. Оценка влияния развития транспортной сети на экономическое развитие региона. /Е.А. Ильина/- ARS ADMINISTRANDI - 2013 -№2, с. 91-97
2. Сильянов В.В. Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и городских улиц. – М.: Академия, 2007. – 352 с.

УДК 338.24.021.8

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ АКЦИЙ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Абдукадырова Халида Абдухамедовна, к.э.н., доцент

Диярова Махлие Исламовна, ассистент

Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт

Значительный импульс для развития предпринимательства дает акционирование как средство вложения денежных средств. В связи с этим особую актуальность приобретает оценка акций, пакетов акций, имущества акционерных предприятий. Данное направление оценочной деятельности регулируется соответствующими национальными государственными стандартами оценки имущества. На основе анализа существующих подходов и различных методов оценки недвижимости и предприятия для оценки инвестиционной привлекательности конкретного акционерного предприятия использован подход на основе стоимости активов и метод оценки внутренней стоимости акций на основе стоимости активов компании.

ҚУРИЛИШ ЭКОНОМИКАСИ ВА УНИ БОШҚАРИШ
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ

Асаул А.Н., Икромов М.А., Буриев Х.Т. Что мешает субъектам предпринимательства инвестировать в инновации?.....	81
Рахматуллаев М., Тураев Э. Организация международных перевозок грузов на наземных транспортных средствах.....	86
Буриев Х.Т., Суюнова Я.М., Рахмонова Ф.М. Мухандислик коммуникациялар тармоғи қурилишида маҳсулот сифатини бошқариш тизими.....	89
Ganiyeva F. S., Turayeva M. X. Молия тизимини ривожлантиришда турар-жой кўчмас мулкни баҳолашни ўзига хос хусусиятлари.....	91
Рахматуллаев М., Тоғаев Х., Правовые основы и виды международных перевозок грузов и пассажиров в условиях инновационной экономики.....	94
Karimov A.A., Elmuradov B.E. Qurilish korxonalarida boshqariladigan ma'lumotlar bazalari bilan ishlash jarayonida muammolar, qulayliklar va tavsiyalar.....	96
Абдусаматов Б.Қ., Каржавов З. К. Корпоратив бошқарувнинг иқтисодий ривожланишдаги ўрни	98
Абдукадырова Х. А., Гиясова З. Х. Макроэкономический обзор и анализ инвестиционно-строительной деятельности Республики Узбекистан	101
Ахмедов З.С. Транспорт логистикаси соҳасида юк ташишни бошқаришни инновацион механизмларини такомиллаштириш.....	103
Пардабаева С. Т., Рахимов Қ.Э. Қурилиш ишлаб чиқариш корхоналарининг бошқарув самарадорлигини ошириш йўллари.....	105
Рахматуллаев М., Тоғаев Х. Логистическая система и принципы формирования развития терминалов при организации перевозки грузов на международных маршрутах	109
Худайбердиев А, Ачилдиев Р., Хайдаров Ш, Акрамова Х. Экономическая эффективность реализаций предложения по совершенствованию улично-дорожной сети города Самарканда.....	112
Абдукадырова Х. А., Диярова М. И. Оценка стоимости акций строительно-монтажной организации	116
Akhrorova S.T. Features of the improvement of the comparative approach to business valuation	117
Ganiyeva F., S., Raimov M. Ўзбекистон республикасида банк секторини ривожлантиришда кўчмас мулкни гаров мақсадида баҳолаш асослари.....	121
Бердикулов А.М., Сиддиков М.Ю. Корхонани реструктуризациялашнинг концептуал модели	124
Юсупов Ж.М. Йўл характеристикаси ва ўлчамлари, элементларини комплекс кўрсаткичи ва ҳолатини баҳолаш тартиби ва услуги	127
Мухаммадиев У.А., Жуманов Ш.Н. Формирование профиля должности на основе стратегических и текущих целей организации	128
Raʼimov M., Ganiyeva F. Ишлаб чиқариш хусусиятидаги кўчмас мулк объектларини баҳолаш (“АРТЕКС” ишлаб чиқариш корхонаси мисолида).....	130
Бахрамов У., Абдиганиева Г. Разработка концепции и методики реализации экономико-статистической модели трубопроводной системы.....	134

ИНЖЕНЕРЛИК ИНШОТЛАР НАЗАРИЯСИ
ТЕОРИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Ялгашев Б.Ф., Бердиев Ш.Д. Уравнения крутильных колебаний трехслойной круговой цилиндрической упругой оболочки.....	138
Хикматова Р.А., Юлдашев С.А., Исломов Ё.А. Автомобиль ҳаракатини ўрганишда дифференциал тенгламаларнинг ўрни	143
Файзиев Ш.Ш. Зависимости рефракции от колебаний угла прихода светового потока.....	145
Каххоров А.К., Кубаймуродов Д.И., Исмаилов К. Эллипс контурли пластинка устуворлиги	147
Акилов Ж., Джаббаров М.С., Мардонов Б.А. Математическое моделирование давления на плунжер при эксплуатации нефтяных скважин с глубинными насосами.....	149
Худойназаров Х., Яхшибоев Ш.Р. Поперечные гармонические колебания трехслойной пластинки	151
Оstonov Т.К., Гадаев А.Б. Расчет ветвей трубопроводов при учете нелинейности упругого основания.....	156
Ялгашев Б.Ф., Исмаилов Э.А., Худойназарова Д.Х. Уравнения крутильных колебаний слоистых цилиндрических вязкоупругих оболочек и стержней	159
Ёрбеков Я.Ё., Каримов А.А. Численный алгоритм расчета температурного поля пласта по «точной схеме».....	163
Akhmadiyovov U.S. Calculation algorithm development of a new constructive solution and models for calculating double-below hanging coatings of ring design	164
Рахимов О. Zamonaviy inshootlarni elektr, isitish-sovutish energiyasi va suv bilan ta'minlash qurilmalarida ishlatiladigan n-InP yarimo'tkazgichlarning sifatini aniqlash.....	166

ҚУРИЛИШДА ТАЪЛИМ

Айнақулов М. А. Qurilishda zamonaviy menejer va uning kreativ ta'limi.....	169
Мухитинов А.Б., Мухитинов А.А. Инновации в образовании курса инжиниринга графика в непрерывном образовании.....	171